

Νέος Παιδαγωγός online

Το δικτυακό περιοδικό για τον παιδαγωγό του σήμερα.

2020. Εικόνες από ελληνικά σχολεία:
26ο Γυμνάσιο και Λύκειο Αθηνών

Διαδικτυακή έκδοση

<http://neospaidagogos.online>

17ο Τεύχος, Μάρτιος 2020

I.S.S.N.: 2241-6781

Σχεδιασμός Διαδικτυακής Κοινότητας Πρακτικής Η Εκπαιδευτική Κοινότητα «STEAM-Robots»

Μηλάκης Εμμανουήλ, Εκπαιδευτικός Π.Ε.86, milakis.em@gmail.com

Περίληψη

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το σχεδιασμό μίας διαδικτυακής κοινότητας Πρακτικής, της οποίας τα μέλη είναι εκπαιδευτικοί και έχουν ως κοινό στόχο την προαγωγή της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας S.T.E.A.M. και της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, αλλά και τη δημιουργία αντίστοιχου διαθεματικού εκπαιδευτικού υλικού. Μέσα από το παραπάνω πρίσμα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και οι θεωρητικές αρχές λειτουργίας μίας κοινότητας Πρακτικής και τα αντίστοιχα μοντέλα ανάλυσής τους. Διερευνάται παράλληλα η δυνατότητα αξιοποίησης σύγχρονων διαδικτυακών εργαλείων για την τεχνική υποστήριξη μίας τέτοιας προσπάθειας

Λέξεις-Κλειδιά: Κοινότητες Πρακτικής, S.T.E.A.M., Εκπαιδευτική Ρομποτική

Εισαγωγή

Η μετατροπή μίας ομάδας ατόμων σε κοινότητα αποτελεί μία εμπειρική διαδικασία, ενώ η ιδιότητα του μέλους σε μία κοινότητα συνοδεύεται από την ύπαρξη ορίων σε αυτή, την παροχή συναισθηματικής ασφάλειας, αίσθησης του «ανήκειν», κοινού συστήματος συμβόλων και επικοινωνίας, αλλά και την προσωπική επένδυση των μελών της σε αυτή (McMillan & Chavis, 1986). Ως «Διαδικτυακή Κοινότητα», συγκεκριμένα, μπορούμε να θεωρήσουμε ένα κοινωνικό σύνολο, το οποίο αναπτύσσεται χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο και επιτρέπει την δημιουργία ενός ιστού ανθρώπινων σχέσεων και συναισθημάτων, μέσα από το δημόσιο διάλογο (Rheingold, 2000), το μοίρασμα κοινών εμπειριών μεταξύ των μελών, αλλά και την απεξάρτηση από κάποια συγκεκριμένη τεχνολογία (Palloff & Pratt, 1999).

Μια διαδικτυακή κοινότητα μπορεί να νοηθεί ως «Κοινότητα Μάθησης» στην περίπτωση κατά την οποία τα μέλη της, αποκομίζουν μαθησιακά οφέλη, μέσα από τη συνεργατική αλληλεπίδρασή τους, έχοντας κοινούς σκοπούς. Με αυτό τον όρο αναφερόμαστε επίσης και σε οργανωμένες εκπαιδευτικές δομές, στα πλαίσια ενός προγράμματος σπουδών, που στοχεύουν σε μία βαθύτερη προσέγγιση ενός συγκεκριμένου γνωστικού αντικείμενου μέσα από τη σύμπραξη και τη συνεργασία (Kilpatrick, Jones, & Barrett, 2003). Οι κοινότητες Μάθησης βασίζονται στις θεωρίες της προοδευτικής εκπαίδευσης και του κοινωνικού δομισμού, των Dewey και Vygotsky αντίστοιχα (Shaffer, 2003, Swan, Garrison, & Richardson, 2009). Η μάθηση συνεπώς διαμορφώνεται και υποστηρίζεται από το εκάστοτε κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο συντελείται (Bielaczyc & Collins, 1999). Η συμμετοχή σε μία κοινότητα Μάθησης συνδέεται με αυξημένα μαθησιακά αποτελέσματα, θετική επίδραση στη συνολική αντίληψη των φορέων και των διαδικασιών της, επιτρέποντας τον εμπλουτισμό των κοινωνικών και ακαδημαϊκών εμπειριών των μελών της (Zhao & Kuh, 2004).

Μια διαδικτυακή κοινότητα Μάθησης μπορεί να μετατραπεί σε «Κοινότητα Πρακτικής» εάν αποκτήσει σταθερή δομή και οργάνωση, συγκεκριμένους συντελεστές παροχής του εκπαιδευτικού έργου και σαφείς μαθησιακούς στόχους. Μία ομάδα ανθρώπων που μοιράζονται μία κοινή ανησυχία ή ενδιαφέρον για ένα θέμα, με το οποίο έχουν καταπιαστεί και μαθαίνουν να το πραγματοποιούν πιο αποτελεσματικά μέσα από την αλληλεπίδρασή τους, μπορεί να οριστεί ως «Κοινότητα Πρακτικής» (Wenger, 2011). Σε αντίθεση με μία τυπική ομάδα εργασίας, η κοινότητα Πρακτικής δεν στοχεύει στην παραγωγή ενός συγκεκριμένου έργου ή υπηρεσίας, αλλά στην κατασκευή και διαμοίραση της γνώσης (Wenger & Snyder, 2000). Διαφέρει επίσης από μία επιχειρηματική μονάδα, μία απλή ομάδα ή ένα κοινωνικό δίκτυο, αφού ο συνδετικός της κρίκος της είναι η γνώση και η αξία που δίνουν σε αυτή τα μέλη της και όχι το καθήκον, το θεσμικό πρόγραμμα και οι κοινωνικές σχέσεις (Wenger, 1998).

Χαρακτηριστικά Κοινοτήτων Πρακτικής

Κάθε κοινότητα Πρακτικής χαρακτηρίζεται από ένα κοινό πεδίο ή αντικείμενο, μία συστηματική αλληλεπίδραση που την καθιστά πραγματική κοινότητα και την πρακτική ενασχόληση με το συγκεκριμένο αντικείμενο (Wenger, 2011). Σε μια υγιή κοινότητα Πρακτικής τα μέλη της βρίσκουν «προσωπικό και βαθύ νόημα» στο αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται και η παραγόμενη γνώση δεν προκύπτει ως αυτοσκοπός, αλλά ως αποτέλεσμα της πρακτικής πάνω σε αυτό (Schwen & Hara, 2003). Τα μέλη της κοινότητας αλληλεπιδρούν σε τακτική βάση, γεγονός που είναι αναγκαίο για τον χαρακτηρισμό της ως κοινότητας. Αυτή η αλληλεπίδραση μπορεί να είναι είτε ανά μεγάλες ομάδες με συγκεκριμένη συχνότητα και με σαφή θεσμικά χαρακτηριστικά, είτε σε μικρές ομάδες και ζεύγη, χωρίς σταθερή συχνότητα και θεσμικό πλαίσιο (Holmes & Meyerhoff, 1999).

Μία κοινότητα Πρακτικής περιλαμβάνει δράσεις και λειτουργίες όπως την διαζώσης επικοινωνία, την επίλυση προβλημάτων, την αναζήτηση πληροφοριών και εμπειριών, τον συντονισμό, τη συνεργασία, την συζήτηση που στοχεύει στην εξέλιξη, την τεκμηρίωση των έργων, την καταγραφή της γνώσης και των ελλείψεών της (Wenger, 2011). Η επιλογή των κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων είναι καθοριστική (Jahnke, 2010) και η αλληλεπίδραση των μελών σε μία τέτοια διαδικτυακή κοινότητα μπορεί να υποστηριχθεί από την ύπαρξη ενός φόρουμ μέσω του οποίου θα μπορούν να αλληλεπιδρούν τα μέλη μεταξύ τους, αλλά και με το γνωστικό αντικείμενο (Dawson, 2006). Τα μέλη της κοινότητας αποτελούν παράλληλα ένα ζωντανό αποθετήριο της γνώσης που προέρχεται από τις δραστηριότητές της, και η οποία δεν περιχαράκωνεται πάντα σε ένα μόνο γνωστικό αντικείμενο (Wenger, McDermott, & Snyder, 2002).

Σε μία τέτοια κοινότητα, αν και τα μέλη της επιλέγονται και συμμετέχουν αυτοβούλως, εντούτοις περιλαμβάνεται η δέσμευση απέναντι στην ομάδα, η οποία διατηρείται όσο και το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο (Wenger & Snyder, 2000). Σε μία κοινότητα πρακτικής είναι πιθανή η αυξομείωση του βαθμού συμμετοχής (Gray, 2004), ενώ τα μέλη που βρίσκονται πιο κοντά στο κέντρο της κοινότητας συχνά συμμετέχουν περισσότερο στη διαδικασία της ηγεσίας της, αναλαμβάνοντας δράσεις

συντονισμού, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην καλλιέργεια και εξέλιξη της έννοιας της κοινότητας (Drath & Palus, 1994).

Για την περιγραφή και ανάλυση των διαδικτυακών κοινοτήτων πρακτικής έχουν προταθεί διάφορα επιστημονικά μοντέλα. Δύο από τα κυριότερα είναι το «Μοντέλο των Πέντε Σταδίων» (5 Stage Model, Salmon, 2004) και το μοντέλο της «Κοινότητας Διερεύνησης» (Community of Inquiry, Garrison, Anderson, & Archer, 2000). Σύμφωνα με το μοντέλο των «Πέντε Σταδίων» μία κοινότητα πρακτικής στο πρώτο της στάδιο θα πρέπει να παρέχει κίνητρα στα μέλη της και δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε αυτή. Στο δεύτερο στάδιο τα μέλη της κοινωνικοποιούνται με τα υπόλοιπα μέλη και στο τρίτο ανταλλάσσουν πληροφορίες πάνω στο πεδίο ενδιαφέροντος τους. Στο τέταρτο στάδιο μέσα από την αλληλεπίδραση οικοδομούν τη νέα γνώση και στο πέμπτο αναπτύσσουν μία εξωστρεφή δράση που ξεπερνάει τα όρια της ίδιας της κοινότητας.

Από την άλλη, σύμφωνα με το μοντέλο της «Κοινότητας Διερεύνησης», η μάθηση βασίζεται στους συντελεστές της (εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους), μέσα από την αλληλεπίδραση των ατομικών με τους κοινούς κόσμους τους. Σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο, η εικονική παρουσία των μελών των διαδικτυακών κοινοτήτων πρακτικής μπορεί να είναι γνωστική, κοινωνική ή και διδακτική, συνθέτοντας με αυτές τις εκφάνσεις την εκπαιδευτική εμπειρία. Η γνωστική παρουσία συνίσταται στην κατανόηση του προβλήματος, την εξερεύνηση των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης, την ολοκλήρωση και την εφαρμογή της νέας γνώσης, ενώ η κοινωνική παρουσία αναφέρεται στην ικανότητα προβολής του εαυτού και δημιουργίας προσωπικών σχέσεων (Garrison, 2007). Η διδακτική παρουσία, τέλος, πρέπει να ιδωθεί τόσο ως έλεγχος και άμβλυνση των διαφωνιών, όσο και ως κατευθυνσιοδότηση των συνομιλιών των μελών της κοινότητας (Garrison & Arbaugh, 2007).

Σχεδίαση Κοινότητας Πρακτικής

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μία προσπάθεια δόμησης μίας online κοινότητας πρακτικής, η οποία θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς. Η κοινότητα θα πρέπει συνεπώς να περιλαμβάνει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά μίας διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής, δηλαδή το κοινό πεδίο, την ουσιώδη αλληλεπίδραση και κοινωνικοποίηση των μελών, αλλά και την κατασκευή της νέας γνώσης με τη δημιουργία νέου εκπαιδευτικού υλικού, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις της.

Κατά την ανάπτυξή της αξιοποιήθηκαν οι κύριες αρχές λειτουργίας μίας κοινότητας Πρακτικής, σύμφωνα με το μοντέλο της «Κοινότητας Διερεύνησης». Ακολουθώντας τα προτάγματα των Rourke, Anderson, Garrison, και Archer (1999), κεντρικός ρόλος δόθηκε στην ανάδειξη της γνωστικής παρουσίας των μελών της κοινότητας, που θα οδηγούσε στην παραγωγή της νέας γνώσης, αλλά και της κοινωνικής τους παρουσίας, όπως θα υποβοηθήτο από την ασύγχρονη επικοινωνία και αλληλεπίδραση. Σε αυτό το πλαίσιο, επιδιώχθηκε και η ύπαρξη ενός συγκεκριμένου συντελεστή της διδακτικής παρουσίας, μέσα από τη δημιουργία του ρόλου του «Συντονιστή» της διαδικτυακής κοινότητας. Κατασκευαστικά έγινε επίσης μία προσπάθεια να δοθούν στα μέλη της

κοινότητας όλα εκείνα τα διαδικτυακά εργαλεία, που θα επέτρεπαν την ανάπτυξη της κοινότητας σε όλα τα στάδια του μοντέλου της Salmon (2004), αξιοποιώντας μία εύχρηστη online πλατφόρμα, μέσω της οποίας τα μέλη θα αλληλεπιδρούν και θα κατασκευάζουν τη νέα γνώση, αποθέτοντάς την διαδικτυακά, για την αξιοποίηση και διάδοσή της με εξωστρέφεια, από τα υπόλοιπα μέλη.

Το Προφίλ της Κοινότητας

Η κοινότητα πρακτικής «STEAM-Robots» υποστηρίζει την εφαρμογή καινοτόμων διαθεματικών μεθόδων μάθησης στην εκπαίδευση, οι οποίες βασίζονται στη S.T.E.A.M. (Science, Technology, Engineering Arts and Mathematics) διδακτική φιλοσοφία. Στην εκπαίδευση, ως S.T.E.A.M. θεωρούμε το συνδυασμό των πεδίων των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Επιστήμης των Μηχανικών, των Τεχνών και των Μαθηματικών, σε μία ενιαία διδακτική παρέμβαση. Οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις S.T.E.A.M. στοχεύουν στη μετάβαση από την κλασική μετωπική διδασκαλία, σε μία διδασκαλία η οποία εστιάζει στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων μέσα από την ανακαλυπτική μάθηση, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, την ολιστική κατανόηση των φαινομένων, δημιουργώντας κίνητρα για την επίλυση πολυσύνθετων προβλημάτων. Προς την ίδια κατεύθυνση, ένα σημαντικό εργαλείο για την υλοποίηση των διδακτικών σχεδιασμών που βασίζονται στο S.T.E.A.M. αποτελεί η Εκπαιδευτική Ρομποτική (Psycharis, 2018).

Η κοινότητα «STEAM-Robots» συνεπώς δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς των θετικών ή τεχνικών επιστημών, όπως επίσης δεν αφορά κάποια συγκεκριμένη εκπαιδευτική βαθμίδα ή εκπαιδευτικό σύστημα. Ούτε και βέβαια προϋποτίθεται ότι ένας εκπαιδευτικός είναι σε θέση να γνωρίζει όλα τα γνωστικά αντικείμενα που συνθέτουν τη S.T.E.A.M. φιλοσοφία. Αυτή είναι και η έννοια της διαθεματικής προσέγγισης στη διδασκαλία. Η διαδικτυακή κοινότητα αποτελείται από μία επίσημη ιστοσελίδα (Εικόνα 1) και ένα επίσημο φόρουμ (Εικόνα 2) μέσω του οποίου, τα μέλη μπορούν να αλληλεπιδρούν και να παράγουν νέα γνώση.

Στην συγκεκριμένη κοινότητα Πρακτικής, επιχειρήθηκε ο συνδυασμός δύο διαφορετικών ηλεκτρονικών πλατφορμών. Η πρώτη λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας με το εξωτερικό της κοινότητας, αλλά και ως αποθετήριο γνώσης, δηλαδή ως μία δομή στην οποία θα ήταν δυνατή η συστηματική αποθήκευση της παραγόμενης γνώσης. Η δεύτερη αποτελεί το κύριο εργαλείο αλληλεπίδρασης των μελών της κοινότητας Πρακτικής. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Weebly (www.weebly.com) επιλέχθηκε για την φιλοξενία της επίσημης ιστοσελίδας της κοινότητας. Ο συγκεκριμένος πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών δεν παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας φόρουμ παράλληλα με την ιστοσελίδα, γεγονός που οδήγησε στην επιλογή της πλατφόρμας Proboards (www.proboards.com) η οποία υποστηρίζει τη δημιουργία διαδικτυακών φόρουμ, άνευ πληρωμής και με πλήρη πρόσβαση στον κάθε χρήστη, χωρίς να είναι αναγκαία η εγγραφή του σε αυτή. Οι παραπάνω επιλογές ανεξαρτητοποιούν τα μέλη της κοινότητας από την ανάγκη συλλογής και διαχείρισης οικονομικών πόρων για τη δημιουργία και συντήρηση των ηλεκτρονικών πλατφορμών.

Εικόνα 1. Ιστοσελίδα κοινότητας «STEAM-Robots». Πηγή: <https://steam-robots.weebly.com/>

Εικόνα 2. Forum κοινότητας «STEAM-Robots». Πηγή: <http://steam-robots.boards.net/>

Κατά το σχεδιασμό της διάρθρωσης, τόσο της ιστοσελίδας, όσο και του φόρουμ, έγινε προσπάθεια, ώστε να υπάρξει ορθολογική δομή και προσβασιμότητα στις επιμέρους κατηγορίες, που θα ενδιέφεραν έναν ενήλικα και ειδικότερα έναν εκπαιδευτικό, επιδιώκοντας να εξασφαλιστεί από κατασκευαστικής σκοπιάς, το πρώτο στάδιο του Μοντέλου των Πέντε Σταδίων. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες θεματικές ενότητες, με τα αντίστοιχα νήματα στο φόρουμ, ώστε να γίνει δυνατή η κοινωνική αλληλεπίδραση των μελών, σύμφωνα με το μοντέλο της «Κοινότητας Διερεύνησης».

Συμπεράσματα

Η διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης μίας κοινότητας Μάθησης μέσα από την αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων και η απόδοση των χαρακτηριστικών της Πρακτικής σε αυτή, αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία, η οποία εξαρτάται, όχι μόνο από τη θεωρητική κατοχύρωση των μεθόδων της, αλλά και από την έμπρακτη επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητάς της. Για την διαμόρφωση των ιστοτόπων, θεωρήσαμε ότι η

Κοινότητα Πρακτικής «STEAM-Robots» βρίσκεται ήδη τουλάχιστον στο τέταρτο στάδιο του Μοντέλου των Πέντε Σταδίων και προσπαθεί με εξωστρέφεια, να δομήσει τη νέα γνώση και να διευρύνει τον κύκλο των μελών της, εξωτερικεύοντας τις αξίες και την εκπαιδευτική της φιλοσοφία.

Ο σχεδιασμός της διαδικτυακής υποδομής της κοινότητας είναι λειτουργικός και εφαρμόσιμος, αλλά δεν είναι τεχνολογικά συμπαγής, αφού βασίζεται σε δύο διαφορετικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Μία πιθανή βελτίωση του σχεδιασμού θα αφορούσε τη δομική σύνδεση όλων των λειτουργιών της διαδικτυακής κοινότητας σε μία ενιαία πλατφόρμα, ώστε κάθε μέλος της κοινότητας να έχει τη δυνατότητα, με τη δημιουργία ενός λογαριασμού χρήστη, να έχει πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες διαδικτυακές υπηρεσίες. Σε αυτή την περίπτωση όμως η χρήση μίας επί πληρωμή πλατφόρμας θα απαιτούσε μία πιο οργανωμένη δομή της κοινότητας, τη διαχείριση των οικονομικών της πόρων και εν τέλει μία μετάβαση της κοινότητας Πρακτικής σε ένα πιο συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο και συγκροτημένη διοικητική ιεραρχία.

Εν κατακλείδι, τέτοιες σχεδιαστικές προτάσεις, οι οποίες συνδυάζουν την αξιοποίηση έγκυρων μοντέλων και την άντληση από τη διεθνή εμπειρία, είναι χρήσιμες στην παρούσα εκπαιδευτική συγκυρία, όπου παρατηρείται μεγάλη δραστηριότητα, λόγω της υλοποίησης των ΠΑ.Κ.Ε. (Πανεπιστημιακά Κέντρα Εκπαίδευσης) και των επακόλουθων μικτών Κ.Σ.Ε. (Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης). Στο παραπάνω πλαίσιο, η πρόταση αυτή, αξιοποιεί τη δυναμική της ανεπίσημης μάθησης, ενώ παράλληλα προσφέρει εργαλεία συντονισμού και οργάνωσης της δραστηριότητάς της, συνιστώντας με αυτό τον τρόπο ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια, τόσο του εκπαιδευτικού - επιμορφωτή, όσο και του σχεδιαστή εκπαιδευτικής πολιτικής, στο χώρο της επιμόρφωσης.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

- Bielaczyc, K., & Collins, A. (1999). Learning communities in classrooms: A reconceptualization of educational practice. *Instructional-design theories and models: A new paradigm of instructional theory*, 2, 269-292.
- Dawson, S. P. (2006). Online φόρουμ discussion interactions as an indicator of student community. *Australasian Journal of Educational Technology*, 22(4), 495-510.
- Drath, W. H., & Palus, C. J. (1994). *Making common sense: Leadership as meaning-making in a community of practice*. Center for Creative Leadership.
- Fischer, G. (2001). Communities of interest: Learning through the interaction of multiple knowledge systems. In *Proceedings of the 24th IRIS Conference* (Vol. 1, pp. 1-13). Department of Information Science, Bergen.
- Fischer, G. (2004, July). Social creativity: turning barriers into opportunities for collaborative design. In *Proceedings of the eighth conference on Participatory*

design: Artful integration: interweaving media, materials and practices-Volume 1 (pp. 152-161). ACM.

- Garrison, D. R. (2007). Online community of inquiry review: Social, cognitive, and teaching presence issues. *Journal of Asynchronous Learning Networks*, 11(1), 61-72.
- Garrison, D. R., & Arbaugh, J. B. (2007). Researching the community of inquiry framework: Review, issues, and future directions. *The Internet and higher education*, 10(3), 157-172.
- Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (2000). Critical Inquiry in a Text-Based Environment: Computer Conferencing in Higher Education. *The Internet and Higher Education*, 2(2-3), 87-105.
- Gray, B. (2004). Informal learning in an online community of practice. *Journal of Distance Education*, 19(1), 20-35.
- Holmes, J., & Meyerhoff, M. (1999). The community of practice: Theories and methodologies in language and gender research. *Language in society*, 28(2), 173-183.
- Jahnke, J. (2010). Student perceptions of the impact of online discussion forum participation on learning outcomes. *Journal of Learning Design*, 3(2), 27-34.
- Jones, A., & Preece, J. (2006). Online communities for teachers and lifelong learners: A framework for comparing similarities and identifying differences in communities of practice and communities of interest. *International Journal of Learning Technology*, 2(2-3), 112-137.
- Kilpatrick, S., Jones, T., & Barrett, M. (2003). *Defining learning communities*. Launceston, Tasmania: Centre for Research and Learning in Regional Australia.
- Kling, R., & Courtright, C. (2003). Group behavior and learning in electronic φόρουμς: A sociotechnical approach. *The Information Society*, 19(3), 221-235.
- Lave, J., & Wenger, E. (1991). *Situated learning: Legitimate peripheral participation*. Cambridge university press.
- Lenning, O. T., & Ebbers, L. H. (1999). *The Powerful Potential of Learning Communities: Improving Education for the Future. ASHE-ERIC Higher Education Report, Vol. 26, No. 6*. ERIC Clearinghouse on Higher Education, One Dupont Circle.
- McMillan, D. W., & Chavis, D. M. (1986). Sense of community: A definition and

- theory. *Journal of community psychology*, 14(1), 6-23.
- Palloff, R. M., & Pratt, K. (1999). *Building learning communities in cyberspace* (Vol. 12). San Francisco: Jossey-Bass.
- Psycharis, S. (2018). STEAM in Education: A literature review on the role of computational thinking, engineering epistemology and computational science. Computational STEAM pedagogy (CSP). *Scientific Culture*, 4(2), 51-72.
- Rheingold, H. (2000). *The virtual community: Homesteading on the electronic frontier*. MIT press.
- Rourke, L., Anderson, T., Garrison, D. R., & Archer, W. (1999). Assessing Social Presence in Asynchronous Text-Based Computer Conferencing. *Journal of Distance Education*, 14(2).
- Salmon, G. (2004). *E-moderating*. Routledge.
- Schwen, T. M., & Hara, N. (2003). Community of practice: a metaphor for online design?. *The Information Society*, 19(3), 257-270.
- Shaffer, D. W. (2003). When Dewey met Schon: Computer-supported learning through professional practices. In *EdMedia+ Innovate Learning* (pp. 2197-2204). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
- Swan, K., Garrison, D. R., & Richardson, J. C. (2009). A constructivist approach to online learning: The community of inquiry framework. In *Information technology and constructivism in higher education: Progressive learning frameworks* (pp. 43-57). IGI Global.
- Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning as a social system. *Systems thinker*, 9(5), 2-3.
- Wenger, E. (1999). *Communities of practice: Learning, meaning, and identity*. Cambridge university press.
- Wenger, E. (2011). *Communities of practice: A brief introduction*.
- Wenger, E., & Snyder, W. (2000). Communities of practice: The organizational frontier. *Harvard business review*, 78(1), 139-146.
- Wenger, E., McDermott, R., & Snyder, W. (2002). *Cultivating communities of practice: A guide to managing knowledge*. Harvard Business Press.
- Zhao, C. M., & Kuh, G. D. (2004). Adding value: Learning communities and student

engagement. *Research in higher education*, 45(2), 115-138.